

Niemeyer: o stand pipe de Ribeirão das Lages

Marcos Almeida

(Resumo expandido)

Dira-t-on , qu'ily a dans cette Architecture beaucoup de parties de détail dont on ne peut donner d'autre raison que cette espèce de hasard qui suggère aux hommes le choix de certaines formes, selon le plaisir des yeux, et sans aucun égard aux conformités qu'elles peuvent avoir avec d'autres objets. Du moins on conviendra qu'il faut être circonspect à prononcer sur l'origine de beaucoup de détails semblables. Quatremère de Quincy,

Getúlio Vargas, Chefe do Governo Provisório da República¹, criou a Secretária de Estado denominada “Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública” pelo Decreto n.º 19.402, de 14 de novembro de 1930. Eram atribuições deste órgão os assuntos relativos ao ensino, saúde pública e assistência hospitalar. Exercem o cargo de Ministro, Francisco Campos (1930 – 1932) sucederam-no Washington Pires (1932–1934) e Gustavo Capanema (1934 – 1945).

Como consequência da revolução constitucionalista de 1932, em maio de 1933 realizam-se as primeiras eleições no período Vargas – para uma assembleia constituinte. A nova carta promulgada em 16 de julho de 1934 prevê eleição indireta para Presidência, que reconduz Vargas ao poder, em 17 de julho. As *démarches* para escolha dos futuros Ministros são detalhadas por Vargas no seu diário², Gustavo Capanema é nomeado para a pasta da Educação. A partir de 1935, ele reorganiza o Ministério, consolidando a reforma em curso na lei n.º 378, de 13 de janeiro, com mais poder ao Ministro e atribuições para a pasta. Nela, o artigo 55 previa que “o serviço de águas e o serviço de esgotos do Districto Federal serão mantidos

1. O Período Vargas teve 3 fases: o Governo Provisório instalado com a Revolução de 1930 durou até 1934; o Governo Constitucionalista de 1934 a 1937 e o Estado Novo que durou até 1945.

2. VARGAS, Getúlio. Getúlio Vargas: diário. Volume 1 – 1930–1936. São Paulo, Rio de Janeiro: Siciliano; Fundação Getúlio Vargas, 1995. p. 307–310.

Figura 1 – Maquete do Instituto Nacional de Puericultura. Fonte: Boletim do Instituto Nacional de Puericultura, ano 1, número 1 – 1938.

Figura 2 – Exposição do Estado Novo. Fonte: Acervo Capanema, FGV-CPDOC.

como serviços *públicos federaes*, ficando a cargo do Serviço de Águas e Esgotos do *Districto Federal*.”

É nesse contexto que Niemeyer trabalho para o novo Ministério e especialmente para o Ministro, esteve a serviço direto de Capanema lotado no seu gabinete como cargo comissionado³. Para além da sede do Ministério e da Universidade do Brasil com Lucio Costa e equipe, Niemeyer foi encarregado diretamente de projetar, entre outros, o Instituto Nacional de Puericultura (FIGURA 1) a Exposição do Estado Novo (FIGURA 2), a Escola Profissional de Belo Horizonte, (FIGURA 3) a exposição comemorativa ao centenário de Machado de Assis na Biblioteca Nacional (FIGURA 4) e o púlpito do maestro Villa-Lobos para a regência do canto orfeônico, nos eventos cívicos de 1940, no estádio do Vasco da Gama.(FIGURA 5)

Inserido nesse conjunto de encargos, o stand pipe de Ribeirão das Lages (1939), trata-se de equipamento urbano de infraestrutura que representa a modernização do sistema de abastecimento do Rio de Janeiro. Nas palavras do arquiteto:

Este trabalho foi feito em colaboração com a Inspetoria de Águas e Esgotos. A obra deverá ficar como um marco dos enormes trabalhos que vêm sendo executados para o abastecimento de águas

3. A tese deste autor, em andamento, demonstra o vínculo e elenca uma série de projetos do arquiteto contextualizando-os no âmbito das atribuições do Ministério.

EPBH

Figura 3 – Escola profissional de Belo Horizonte Fonte: Revista Municipal de Engenharia da Prefeitura do Distrito Federal, v.7, n.6. Novembro de 1940.

Figura 4 – Aspecto da exposição comemorativa ao centenário de Machado de Assis na Biblioteca Nacional(1939). Fonte: Acervo Capanema, FGV-CPDOC.

Figura 5 – Detalhe do púlpito do maestro Villa-Lobos para a regência do canto orfeônico, nos eventos cívicos de 1940, no estádio do Vasco da Gama. Fonte: Museu Villa-Lobos.

do Distrito Federal, sob a orientação daquele departamento público. Respeitando a solução proposta pela referida inspetoria, sob a orientação técnica dos Drs. Alberto Amarante e Marcelo Brandão, procuramos dar ao trabalho caráter próprio, de acordo com sua finalidade. Coerentes com os princípios de arquitetura que adotamos, procuramos respeitar as formas que as necessidades técnicas indicavam, evitando as soluções infelizmente usuais em que tais formas são desvirtuadas por incompreensão, sob pretexto de imposições de plástica, em prejuízo da economia, da lógica e da verdade que toda obra de arte deve exprimir. (NIEMEYER, 1939, p.510)

Tecnicamente um stand pipe em sistemas de abastecimento de água é o equipamento que proporciona a mudança de regime de recalque para gravidade. Tanto a entrada como saída ficam na parte inferior, podendo o nível de água oscilar no interior da estrutura com as flutuações nas vazões de bombeamento ou de escoamento, devido à sua função a altura é maior que a de outras caixas de passagem ou reservação.⁴

Localizado numa colina no bairro de Inhaúma⁵ entre as adutoras e o reservatório de Pedregulho, (FIGURA 6) o equipamento é composto por dois elementos: um vertical e outro horizontal. O vertical – tubo – serve para passagem da água; o horizontal – base –, abriga o recinto de manobras técnicas que pela expansão de sua cobertura serve como terraço acessível por rampa.

O tubo em concreto tem 50 cm de espessura e secção circular variável. No primeiro estágio o diâmetro interno varia de 7 para 6 metros delimitado entre cota semienterrada e a cota do terraço (4 m); no segundo estágio o diâmetro de 6 metros se desenvolve por 24 metros; no terceiro estágio o diâmetro varia de 6 para 10 metros em 15 metros. Uma cúpula cobre o tubo, com diâmetro de 10 metros e altura de 1 m, construída com laje suportada por 12 vigas radiais de secção variável. (FIGURA 7)

A base, formada por terraço e recinto de manobras, tem um mirante sobre pilotis de 4 metros, sendo área de manobras circular e periférica ao tubo, resolvida em dois níveis. O superior, 1 metro acima da cota externa e outro semienterrado, neles se operam a entrada e saída de água que vem das adutoras e vão para distribuição. O terraço é apoiado em 12 colunas cujo *pilotis* envolve o espaço circular das manobras delimitado por caixilharia de metal e vidro, ao modo executado adiante no Cassino da Pampulha.

4. Fonte: <https://www.dicionariotecnico.com/>

5. A localização está presente em documentos do Gabinete do Ministro Capanema e em matérias de Jornais, dentre elas uma publicada em dezembro de 1939, apresenta uma versão diferente do projeto, ver figura 4.

Figura 6 - Mapa de abastecimento de água do Distrito Federal fonte: arquivo publico do Rio de Janeiro. Grifos do autor.

Figura 7 – Stand pipe, montagem dos desenhos originais, pelo autor. Fonte: Revista Municipal de Engenharia da Prefeitura do Distrito Federal, v.6, n.5. Setembro de 1939.

Figura 8 – Foto e reconstrução da “Palm Column of Sahure”. Fonte: The Metropolitan Museum of Art, New York.

O resultado formal é leve e elegante pela combinação de cilindro com sólido de revolução, em linguagem clássica um fuste e um capitel.

Para Papadaki⁶ é “uma torre monolítica em forma de lótus”. A analogia é válida, a menção a arquitetura egípcia é pertinente, mas o resultado formal parece mais uma coluna com capitel de palmeira como a pertence desde 1910 ao acervo do Metropolitan de Nova Iorque⁷ do que uma representação pictórica de flor. (FIGURA 8),

O ensino na Escola Nacional de Belas Artes, no período em que Niemeyer passou pelo curso (1930-1934) tinha viés acadêmico, ele cursou o último currículo antes da reforma iniciada por Lucio Costa. No campo do ensino de teoria e história da arquitetura o programa de ensino era abrangente, para além da arquitetura greco-romana; incluía o estudo do oriente e da mesopotâmia por exemplo. A disciplina que tratava destes conteúdos era “Teoria e Filosofia da Arquitetura”, a cargo do Professor Adolfo de Moraes de Los Rios Filho entre 1929 e 1938. Adolfo publica em 1955 “Teoria e Filosofia da Arquitetura, são dois tomos que representam o conhecimento acumulado e produzido em anos de cátedra. Na introdução, destaca que:

Há muito tempo ficara implantado, nos estabelecimentos de ensino artístico, o estudo da arte pela arte. E assim se estudou a arquitetura pela arquitetura. Não se procurou, em geral, explicar a razão das coisas. Nunca se cogitou de dar aos próprios alunos a noção da utilidade dos estudos feitos; de chamar sua atenção para a finalidade de cada matéria; de ensinar a pensar e, por consequência, a discernir. Gerações e gerações de jovens ficaram prejudicadas em virtude dos preconceitos escolásticos, do desconhecimento do valor da meditação, da não aplicação da metodologia e da psicotécnica, da ignorância dos mais elementares preceitos teóricos, do nenhum contato com a realidade da vida. Não se ensinou a desenhar, com espontaneidade. Ensinou-se a copiar. Copiou-se muita coisa interessante, mas obrigou-se a copiar muita coisa inútil. E, principalmente, desagradável. Um academismo exagerado tolheu muito impulso generoso, comprometeu muita espontaneidade; muito ideal fenecceu. O desânimo e a descrença invadiram muitas almas que desejavam voar, ir mais além, criar. (...) o assumir, em 1928 a regência da cátedra de História e Teoria da Arquitetura, do Curso de Arquitetura da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, lecionada até

6. PAPADAKI, Stamo. *The Work of Oscar Niemeyer*. New York: Reinhold, 1950, p.31.

7. Ver o artigo de Dieter Arnold “Curatorial Interpretation: Palm Column of Sahure”, disponível em: <https://www.metmuseum.org/essays/sahure-column>

Figura 9 – Tipos de colunas conforme Morales de Los Rios. Fonte: Teoria e filosofia da arquitetura.

Figura 10 – Napoléon devant le Grand Sphinx de Gizeh de Jean-Léon Gérôme. Fonte: Wikipédia

Figura 11 – Templo de Philae. Fonte: Description de l'Égypte

Figura 12 – Carta de Niemeyer para Portinari. Fonte: Projeto Portinari

aquêle ano pelo nosso progenitor, arquiteto e professor Adolfo Morales de los Rios, pareceu-nos indispensável que o estudo da teoria e da história da arquitetura fôsse ampliado. Não bastava, segundo nosso critério, o ecletismo artístico que então constituía a orientação dominante nesse ensino. Tínhamos a convicção de que o estudo da teoria devia seguir outra orientação e de que tanto na teoria quanto na história da arquitetura faltava o complementar: que o arquiteto conhecesse e pensasse filosoficamente.

Portanto no âmbito do ensino, podemos concluir que Niemeyer teve acesso ao conhecimento sobre a arquitetura egípcia e sua explicação (FIGURA 9); conforme Morales:

As formas que o capitel pode apresentar são as mais variadas possíveis, pelo que recebe as seguintes denominações: cúbico (quando tem a forma de cubo), cônico (se tem forma de cone), tronco-cônico reverso (quando é tronco-cônico invertido), campanulado, ou campa-nuliforme (se apresenta forma de campânula invertida), O capitel campanulado teve sua origem no Egito, mas também foi empregado no período de transição do estilo românico ao ogival. É necessário acentuar que o capitel desse período estava dotado de folhagens e de historiados, o que lhe quebrou a linha e, portanto, a pureza. Os capitéis egípcios não estavam subordinados a nenhuma ordem arquitetônica. Não obstante, apresentaram diversos tipos, geralmente inspirados na flora do Egito (palmeira, papiro, loto). Os tipos dos capitéis correspondiam aos dos respectivos fustes: protodórico, lotiforme, palmiforme, papiroforme (ou de campânula inversa), campa-niforme, hatórico, monostilo, compósito, e de campânula direta.

Além disso o acervo da biblioteca da escola nacional de belas artes contava com a principal obra a respeito do antigo Egito, fruto das expedições do período Napoleônico do início do século XIX, trata-se de *Description de l'Égypte, ou, Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'armée française, publié par ordres de sa Majesté l'Empereur Napoléon le Grand.* -- A Paris : De l'Imprimerie Impériale : De l'Imprimerie Royale, MDCCCIX-MDCCCXXII [1809-1822]. A edição tem 23 volumes, inclui algumas lâminas coloridas de gravuras em metal, o formato é grande, 70cm por 111 cm. Os temas são História, Arqueologia, Astronomia, História Natural, Arquitetura e Arte. (FIGURAS 10 e 11)

Outro elemento que aponta para a provável referência egípcia, é a estada do arquiteto em Nova Iorque, entre abril e dezembro de 1938, para o desenvolvimento do projeto do Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de 1939.

Niemeyer escreve para Cândido Portinari, provavelmente na segunda quinzena de julho de 1938, após a aprovação do projeto brasileiro junto à comissão da feira⁸. (FIGURA 12)

Infelizmente minha viagem resolvida à última hora, não deu tempo para nada – inclusive despedir-me dos amigos – entretanto no dia do embarque telefonei para sua casa (por volta das 5 horas) mas ninguém respondeu. Aqui felizmente tudo vai correndo bem – o novo projecto já entregue creio que agradará a vocês como agradou aqui e nele já previmos um bom lugar para as suas pinturas. No mais estou procurando aproveitar essa oportunidade e tenho ido a tudo que é museu e exposição de arte, com calma anotando tudo para compreender bem.

Certamente o Metropolitan fez parte do roteiro, que em seu acervo⁹ tem a coluna palmiforme de Sahure, do período do antigo reinado (2458–2446 AC) feita de um bloco único de granito com quase 7 metros de altura.

Papadaki acertou, seja pelo seu conhecimento arquitetônico e capacidade de associação; seja por relato direto de seu monografado. O que apresentamos relativo ao acesso ao conhecimento proporcionado pela formação acadêmica, em termos da disciplina e do raro acervo à disposição dos alunos e aquilo relativo ao interesse do arquiteto nos museus e exposições em Nova Iorque corrobora a analogia. Niemeyer teve na viagem a possibilidade de ver o que conhecia ou de ter conhecido o que já vira.

Ver e conhecer são graus (recíprocos) de assimilação e aprofundamento. A escolha e seleção da forma tem explicação ou pode ser apenas um tipo de acaso, como dito na epígrafe, por Quatremère de Quincy:

Dir-se-á que nesta Arquitetura há muitas partes de detalhe para as quais nenhuma outra razão pode ser dada senão este tipo de acaso que sugere aos homens a escolha de certas formas, de acordo com o prazer dos olhos, e sem qualquer consideração pelas conformidades que elas possam ter com outros objetos. Pelo menos concordaremos que devemos ser cautelosos ao nos pronunciar sobre a origem de muitos detalhes semelhantes.¹⁰

8. O JORNAL, 17 de julho de 1938 noticia a assinatura dos termos de aprovação do projeto e da participação do Brasil na Feira. http://memoria.bn.gov.br/docreader/110523_03/45959

9. Palm Column of Sahure - <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/543936>

10. Quatremère de Quincy. De l'architecture égyptienne: considéré e dans son origine, ses principes et son goût, et comparée sous les mêmes rapports à l'architecture grecque ; Dissertation Qui a Remporté En 1785. Barrois, 1803.

O Stand pipe é obra de convergência entre arquitetura e especialidades de engenharia – construção e técnica hidráulica – que explora forma e representação. É marco e monumento de um programa de extremo interesse – para além da mera utilidade – para o Ministro e seu Ministério no regime do Estado Novo de Vargas.

Referências

- COMAS, Carlos Eduardo Dias. **Precisões Brasileiras Sobre um Passado da Arquitetura e Urbanismo Modernos a partir dos projetos e obras de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira & cia., 1936–45.** Tese de doutorado. Paris: Université de Paris VIII, 2002
- Description de l’Égypte, Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l’expédition de l’armée française, publié par ordres de sa Majesté l’Empereur Napoléon le Grand.** -- A Paris : De l’Imprimerie Impériale : De l’Imprimerie Royale, MDCCCIX-MDCCCXXII [1809-1822].
- FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Arquivo Gustavo Capanema. **Diário do Gabinete do Ministro.** Ministério da Educação e Saúde – Assuntos administrativos\GC f 1940.01.02
- MORALES DE LOS RIOS FILHO, Adolfo. **Teoria e filosofia da arquitetura.** Rio de Janeiro: A Noite, 1955.
- NIEMEYER, Oscar. **Estudo de um “Stand pipe”.** Revista Municipal de Engenharia da Prefeitura do Distrito Federal, v.6, n.5, p.510–1, set. 1939.
- PAPADAKI, Stamo. **The Work of Oscar Niemeyer.** New York: Reinhold, 1950
- QUINCY, Quatremère de. **De l’architecture égyptienne: considérée e dans son origine, ses principes et son goût, et comparée sous les mêmes rapports à l’architecture grecque ;** Dissertation Qui a Remporté En 1785. Barrois, 1803.
- Decreto n.º 19.402, de 14 de novembro de 1930 Cria uma Secretária de Estado com a denominação de Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública. • Diário Oficial da União – Seção 1 – 18/11/1930, Página 20883.
- Lei n.º 378, de 13 de janeiro de 1937. Dá nova organização ao Ministério da Educação e Saúde Pública. Diário Oficial da União – Seção 1 – 15/1/1937, Página 1210.